

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 282 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
<i>Abdurashit Karimovich Avliyaqulov</i>	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
<i>Xasanboy U. Abdusamatov</i>	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
<i>Jalilov Nodirjon Azamatovich</i>	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
<i>G'ayibova Nargiza Anorbayevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
<i>Hakimova Gulmira To'xtatosheva</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari	37
<i>Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi</i>	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников	44
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
<i>Ахунова Умида Ойбековна</i>	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
<i>Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi</i>	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
<i>Axrorov Ixtiyor Doniyorovich</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli.....	63
<i>Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li</i>	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
<i>Сайфутдинова Насиба Нурматовна</i>	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
<i>Otasheva Lola Shoto'rayevna</i>	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari.....	78
<i>Xodjimatoва Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
<i>B. Xusniddinova</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
<i>Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
<i>Xudaybergenova Nawrizbiyke Qanat qizi</i>	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
<i>Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna</i>	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
<i>Khurshida Tojimurodova</i>	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
<i>Ch. B. Nalibayeva</i>	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
<i>G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi</i>	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
<i>Boymirzayeva Xurshida Sobirovna</i>	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari.....	110
Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
Khamraeva Gulchekhra Ibrakhimovna	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar.....	118
Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
Jo'rayev Ilhom Isxoqovich	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
Muxlisa Satriiddinova Muhitdinova	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
Jabborova Oltinoy	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
Soliyev Umidjon Yulchivoyevich	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
Uzaqov Nomozali Hamdamovich	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
Z. M. Zarifova	
Rossiya imperiyasining Surxon vohasi qishloq xo'jaligi va irrigatsiya tizimidagi siyosati tarixi	159
Abdurashidov Anvar Abdurashidovich	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari katta guruh tarbiyalanuvchilarini badiiy adabiyot bilan tanishtirish texnologiyalari.....	164
Axmadaliev Sidiqjon Yigitalievich	
Ota-onalarning ta'lim sifatiga ta'siri.....	167
Axmadqulova Ozodaxon Xamidullo qizi	
Surxon voxasi toponimlarining tarixshunosligi.....	170
Boboyeva Sitora Ro'zimaxmatovna	
O'zbek etnopedagogikasi rivojlanishining nazariy asoslari.....	174
Davlatova Shaxnozaxon Doniyor qizi	
Sihatgohlarda davolanuvchilar salomatligini saqlashda jismoniy tarbiya vositalaridan samarali foydalanish texnologiyalari.....	178
G'aniyev Suxrob Abduvali o'g'li, Ergashov Shoxrux Yusuf o'g'li	
Ikkinchi jahon urushi davrida Surxon vohasi ayollarining maorif va madaniyat sohasiga qo'shgan munosib hissalar.....	183
Hakimova Muyassar Rashidovna	
Kitob mutolaasining pedagogik-psixologik asoslari	188
Il'yasova Dilshoda Akmal qizi	
O'zbekiston tarixini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, Turkistondagi siyosiy jarayonlar, Turkiston muxtoriyati.....	191
Isaev Oybek Axmed o'g'li	
Boshlang'ich ta'limda ona tili fanidan mustaqil ishlarni tashkil etishda matnlar ustida ishlash metodikasi....	195
Iskandarova Maftuna Quvondiq qizi	
Sinfdan tashqari tadbirlarda o'smir yoshdagi o'quvchilarning ijtimoiy tashabbuskorligini tarbiyalash metodi.....	199
Latipova Nigoraxon Isakovna, Ibraimov Xolboy Ibragimovich	
Tarixni o'rganishda yordamchi tarixiy fanlarning ahamiyati	202
Maxmatkulova Nozikoy Choriyevna	

Increasing the Efficiency of Economic Education Through Project-Based Educational Technologies	210
Nurmatova Maftuna Ilkxamovna	
Rassom O'rol Tansiqboyev asarlari vositasida maktabga tayyorlov guruhi bolalarini tabiat manzarasini chizishga o'rgatish.....	213
Po'latov Foziljon Usibjonovich	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishdam raqamli ta'lim vositalarining o'rni.....	216
Qayumova Odinaxon Buvarayim qizi	
Milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik asoslari.....	219
Sa'dullayeva Sarvinoz Ubadullo qizi	
Neyrodinamik gimnastikalar yordamida o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirish.....	223
Sanobar Ibragimovna Kenjayeva	
Talabalarni ma'naviy tarbiyalash diagnostikasi va korrektsiyasi.....	228
Saotmuradova Zebo Yuldash qizi	
Musiqiy-nazariy fanlarni o'qitishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llashning xususiyatlari	232
Shukurova Nilufar Gayratovna	
Maktabgacha ta'lim direktori shaxsiy kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish.....	237
Ravshanova Nargiza Norboyevna, Suvonova Sohiba Eshquvvat qizi	
Surxon vohasining ijtimoiy hayotida sog'lomlashtirish oromgohlarining o'rni	241
Tilovov Qorjov Bekbayevich	
O'quvchilarning ma'naviy immunologik tarbiyasini shakllantirishning ilmiy asoslari.....	248
Toshmamatova Shoxsanam Muzaffar qizi	
Theoretical Foundations, Essence, Content and Forms of Economic Education for Students of Grades 5-6 of Secondary Schools	251
Turakhanov Oybek Davlatalieovich	
Tarbiyachining shaxsiy fazilatleri va pedagogik mahorati.....	257
Usarova Muborak Xabibulla qizi, Abduraxmanova Matluba Kamoliddin qizi	
Boshlang'ich ta'limda kommunikativ yondashuvga asoslangan o'qitish metodlarini takomillashtirish usullari.....	260
Xoliqova Matluba Mardon qizi	
Xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish jarayonini takomillashtirishning shakl, metod va vositalari	263
Xudoyqulova Sevara Yorqul qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy tarbiyasida xalq pedagogikasi an'analaridan foydalanish	266
Yunusova Dildoraxon Xikmat qizi	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish.....	270
Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna	
Способы и средства обучения ценности времени в младших классах (на уроках русского языка).....	275
Ниязова Хилола Хаят кизи	
Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования	278
Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи	

ROSSIYA IMPERIYASINING SURXON VOHASI QISHLOQ XO'JALIGI VA IRRIGATSIYA TIZIMIDAGI SIYOSATI TARIXI

Abdurashidov Anvar Abdurashidovich
 Termiz davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Buxoro amirligining qishloq xo'jaligi va irrigatsiya tizimiga oid muammolar XIX asrning ikkinchi yarmi – XX asr boshlarida tarixiy asosda tahlil qilinadi. Rossiya imperiyasining Buxoro amirligi ustidan protektorat o'rnatishi natijasida, agrar siyosatda paxta monokulturasi ustunlik qilgan. Surxondaryo vohasida etishtirilgan mahsulotlar arzon xomashyo sifatida Rossiya markaziy hududlariga past narxlarda etkazib berilgan. Maqolada Rossiya imperiyasining Markaziy Osiyodagi agrar va irrigatsion siyosati, xususan Surxon vohasidagi iqtisodiy yo'nalishlar tarixiy manbalar asosida yoritilgan.

Kalit so'zlar: Buxoro amirligi, qishloq xo'jaligi, irrigatsiya tizimi, Surxon vohasi, Sherobod bekligi, To'palang.

Abstract: This article examines the agricultural and irrigation issues of the Bukhara Emirate during the second half of the 19th century – early 20th century. Following the establishment of a Russian imperial protectorate over the emirate, cotton monoculture became dominant in agricultural policy. Agricultural products grown in the Surkhandarya valley were exported to central regions of Russia as low-cost raw materials. The article analyzes the agrarian and irrigation policies of the Russian Empire in Central Asia, with a particular focus on the economic developments in the Surkhan region, based on historical sources.

Key words: Bukhara Emirate, agriculture, irrigation system, Surkhandarya valley, Sherabad bekligi, Tupalang.

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы сельского хозяйства и ирригационной системы Бухарского эмирата во второй половине XIX – начале XX века. Установление протектората Российской империи над эмиратом обусловило доминирование хлопковой монокультуры в аграрной политике региона. Продукция, производимая в Сурхандарьинской долине, вывозилась в центральные регионы России как дешевая сырьевая база. В статье на основе исторических источников анализируется аграрная и ирригационная политика Российской империи в Средней Азии, особенно в контексте Сурхандарьинского региона.

Ключевые слова: Бухарский эмират, сельское хозяйство, ирригационная система, Сурхандарьинская долина, Шерабадское бекство, Тюпаланг.

KIRISH

Ta'kidlash joizki, agrar va sanoat ishlab chiqarishi hamda ijtimoiy hayotning rivojlanish asosi, shubhasiz, suv xo'jaligi tizimi bilan bevosita bog'liqdir. O'zbekiston o'z mustaqilligini qo'lga kiritganidan so'ng ushbu sohani rivojlantirish masalasi davlat siyosatining asosiy kun tartibiga qo'yildi.

Surxon vohasining XVIII asrning ikkinchi yarmi – XX asr boshlaridagi xo'jalik munosabatlarini tarixiy-xronologik izchillikda hamda hududiy-muammoviy yondashuv asosida o'rganish, O'zbekiston tarixini yangi ilmiy ma'lumotlar bilan boyitish imkonini beradi. Muhtaram Yurtboshimiz ta'kidlaganlaridek: "Surxondaryo viloyati – o'zining iqtisodiy salohiyati, muhim geografik o'rni, tabiiy imkoniyatlari bilan mamlakatimiz taraqqiyotida alohida ahamiyatga ega" [2, 279].

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 4-martdagi "Dehqon xo'jaliklari va aholining tomorqa erlaridan foydalanish, suvga chidamli, eksportbop daraxt plantatsiyalarini rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi 119-sonli¹ qarori, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 9-oktyabrdagi "Fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa er egalarning huquqlari va qonuniy manfaat-

1 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 4-martdagi "Dehqon xo'jaliklari va aholining tomorqa yerlaridan foydalanish, suvga chidamli, eksportbop daraxt plantatsiyalarini rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi 119-sonli qarori: <https://lex.uz/uz/docs/-3130164>

larini himoya qilish, qishloq xo'jaligi ekin maydonlaridan samarali foydalanish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5199-sonli² Farmoni va boshqa normativ-huquqiy hujjatlar mazkur yo'nalishda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga xizmat qilmoqda.

Buxoro amirligi XIX asrning ikkinchi yarmi – XX asr boshlarida agrar davlat bo'lgan bo'lib, aholi hayotining katta qismi bevosita dehqonchilik faoliyati bilan bog'liq edi.

Surxon vohasi ham Buxoro amirligining asosiy dehqonchilik hududi hisoblanib, bu erda sug'orma ekin maydonlari 100 ming desyatini tashkil etgan^[15, 386]. Vohada sug'orma dehqonchilikning rivojlanishiga quyidagi omillar zamin yaratgan:

Birinchidan, Surxon vohasi bekliklarida suv manbalarining mo'l-ko'lligi, ya'ni har bir beklik hududida sug'orma dehqonchilik maydonlari mavjud bo'lgan (Surxon, Vaxsh, Kofirnihon, To'palang, Sangardak, Qizilsuv, Sherobod).

Ikkinchidan, Buxoro amirligining Amudaryo bo'yi bekliklari (Surxon vohasi bekliklari) O'rta Osiyodagi eng issiq iqlim mintaqalaridan biri hisoblanib, bu erda paxta etishtirish imkoniyati mavjud bo'lgan. Bundan tashqari, sholi va bug'doy etishtirish, qoramol, qo'y, ot va tuya boqish imkoniyatlari bilan ajralib turgan.

Uchinchidan, hali o'zlashtirilmagan unumdor bo'sh erlarning ko'pligi va aholi sonining kamligi ushbu hududda keng ko'lamlilik dehqonchilik uchun sharoit yaratgan^[3].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Rossiya imperiyasining Surxon vohasidagi qishloq xo'jaligi va irrigatsiya tizimidagi siyosatini yoritishda tarixchi olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar muhim o'rin tutadi.

Jumladan, Sadriddin Mohir Somiy "Tarixi salotini mang'itiya" asarini saroydan chetlatilgandan so'ng yozgan bo'lib, shu sababli voqealarni ancha real manzarada tasvirlay olgan. Asarda voqealar bayoni Ashtarxoniylar sulolasining so'nggi hukmdori Abulfayzxon davridan boshlanadi. Somiy Abulfayzxon davridagi siyosiy bo'shliqni tahlil etar ekan, Muhammad Rahimbiyning hokimiyatni qanday egallaganini ishonchli manbalar asosida bayon etadi. Shuningdek, muallif Abdulmalik to'raning siyosiy faoliyatini ham chuqur tahlil qiladi. Xususan, amir Muzaffarning Rossiya bilan tuzgan shartnomasidan norozi kuchlarning Abdulmalik atrofida birlashgani yoritib berilgan. Asarda Hisor, Sherobod, Denov bekliklaridagi amir tomonidan tayinlangan amaldorlarning o'z vazifalarini bajara olmaganliklari, jumladan, Sherobod begi Karimqul biy lavozimidan ozod qilinib, o'rniga Astanaqul biy Buqajlining tayinlangani haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Buxoro amirligining XIX asrning ikkinchi yarmi – XX asr boshlaridagi siyosiy tarixini yoritishda Mirza Salimbekning "Tarixi Salimiy" asari ham muhim tarixiy manba hisoblanadi. Ma'lumki, Mirza Salimbek o'z davrida Yakkabog', Nurota, Boysun, Sherobod va Shahrisabz bekliklarida hokim bo'lgan. U XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Surxon vohasida yuz bergan tarixiy jarayonlarni, ayniqsa Boysun va Sherobod bekliklaridagi voqealarni shaxsan guvoh sifatida yozib qoldirgan. Asarlari sodda va ommaga tushunarli tilda bayon etilgan. U o'z faoliyati haqida qisqacha ma'lumot bergan hamda Boysun va Sherobod viloyatlarining ma'muriy tuzilishi haqida quyidagi tarixiy ma'lumotni keltirgan: Boysun viloyati besh amlokdan iborat bo'lib, umumiy maydoni to'rt farsaxni tashkil etgan. Bundan tashqari, o'nta qishloqqa bo'lingan uchta amloklik mavjud bo'lib, ular o'n farsaxgacha cho'zilgan edi.

Surxon vohasining siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy hayotini o'rganishda rossiyalik olimlar, sayyohlar va o'lkashunoslar tomonidan yozilgan asarlar ham alohida ahamiyatga ega. Jumladan, D.N. Logofet Buxoro amirligini Rossiya imperiyasi tarkibiga qo'shib yuborish g'oyasining ashaddiy tarafdori bo'lgan va o'z tadqiqotlarini strategik maqsadlarda yozgan. U amirlikdagi ma'muriy boshqaruv, uning geografik chegaralari, tabiati, iqlimi, ichki va tashqi savdo aloqalari, tabiiy boyliklari, ishlab chiqarish salohiyati haqida ma'lumotlar to'plagan va ularni o'z asarlarida batafsil yoritishga harakat qilgan. Shunga qaramay, uning asarlarida, ayniqsa amir faoliyati va xalq ahvoli bilan bog'liq ma'lumotlar Buxorodagi rus siyosiy agentlari tomonidan bo'rtirib ko'rsatilgani bois, tarixchilar tomonidan tanqidga uchragan. Biroq, Logofetning asarlari tarixiy faktlarning boyligi bilan ajralib turadi va muhim manba hisoblanadi.

Shuningdek, N.N. Pokotilo tomonidan yozilgan "Путешествие в Центральную и Восточную Бухару в 1886 г." nomli asarda Surxon vohasi xo'jaligiga doir qimmatli statistik va hisobot ma'lumotlari mavjud.

1805-yilda, Rossiya imperiyasi tomonidan Buxoro amirligining janubiy hududlarini harbiy-siyosiy jihatdan o'rganish maqsadida N.A. Maev boshchiligidagi maxsus ekspeditsiya tashkil etilgan. Uning tarkibiga topograf D.M. Vishnevskiy, tarjimon Yu. Kazbekov, suratlash A. Kravsov, tabiatshunos F. Shvars va A.A. Vaynberglardan

2 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 9-oktyabrda "Fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, qishloq xo'jaligi ekin maydonlaridan samarali foydalanish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5199-sonli Farmoni: <https://lex.uz/docs/-3371644>

iborat mutaxassislar kiritilgan. N.A. Maev vohaning tabiati, tarixi, shaharlari, qishloq aholisi va ularning turmush tarzi haqida qimmatli etnografik va statistik ma'lumotlarni yozib qoldirgan.

Xususan, uning quyidagi asarlarida:

- “Географический очерк Гиссарского края и Кулябского бекства”,
- “Очерки горных бекств Бухарского ханства”,
- “Долина Сурхана”,
- “Реконгносировка горных путей в Бухарском ханстве”,
- “Очерки Бухарского ханства. Материалы для статистики Туркестанского края”

Surxon vohasining shahar va qishloqlari, aholi mashg'ulotlari, sug'orish tizimi, savdo yo'llari, aholi punktlari orasidagi masofalar kabi muhim ijtimoiy-iqtisodiy masalalar yoritilgan.

Rossiya imperiyasining O'rta Osiyoda, xususan Surxon vohasida olib borgan qishloq xo'jaligi va irrigatsiya tizimidagi siyosati 1867–1917-yillarni qamrab oladi. Mazkur siyosat Turkiston o'lkasi bosib olingan dastlabki davrlardan oq amalga oshirila boshlangan bo'lib, o'ziga xos mustamlakachilik xususiyatlariga ega edi. 1917-yilga kelib, metropoliyaning qishloq xo'jaligi boshqaruv tizimi to'liq shakllanib, mintaqadagi iqtisodiy jarayonlarga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda tarixiy manbalar, arxiv hujjatlari, statistik ma'lumotlar va davr olimlarining asarlari asosida Rossiya imperiyasining Surxon vohasidagi agrar va irrigatsion siyosati o'rganildi. Ma'lumotlar kontent tahlili va tarixiy-taqoslov yondashuv asosida tahlil qilinib, ularning zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy kontekstdagi ahamiyati aniqlashtirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Turkistonda mustamlakachilik hukmronligini o'rnatgan Rossiya imperiyasi hukumatining asosiy maqsadi – mintaqaning agrar salohiyatini imperiya sanoatining ehtiyojlariga yo'naltirishdan iborat edi. Ya'ni, qishloq xo'jaligida etishtirilgan mahsulotlar, xususan, paxta tolasi, ipak, teri, jun, meva-sabzavot va boshqa xomashyo turlari orqali imperiyaning engil sanoati, oziq-ovqat va qayta ishlash tarmoqlarini ta'minlash ko'zda tutilgan.

XIX asrning ikkinchi yarmidan boshlab Rossiyaning O'rta Osiyodagi strategik maqsadlari ochiq-oydin ifodalanadigan bo'ldi. Bu borada chor hukumati vakili Krivosheinning quyidagi fikrlari g'oyat muhim:

“Har bir pud Turkiston bug'doyi – rus va Sibir bug'doyiga raqobatdir. Har bir pud Turkiston paxtasi – Amerika paxtasiga raqobatdir. Shuning uchun, agar kerak bo'lsa, o'lkaga qimmat narxda bo'lsa ham non olib kelib, u erda mavjud bo'lgan sug'oriladigan erlarni paxta ekish uchun bo'shatish zarur.”^[4, 7]

Ushbu bayonot Rossiya imperiyasining mustamlaka siyosatini ochiq va aniq ko'rsatib beradi: mahalliy aholining oziq-ovqat xavfsizligidan ko'ra, metropoliyaning sanoat ehtiyojlari ustuvor qo'yilgan.

Rossiya imperiyasi o'lkadagi agrar siyosatning asosiy yo'nalishlarini ishlab chiqqan holda Surxon vohasida er-suv munosabatlarini mustamlakachilik manfaatlariga mos ravishda o'zgartirishni bosh vazifa sifatida rejalashtirgan. Mustamlaka siyosatining tub mohiyati esa davlat mulki va dehqonchilik sohasida quyidagicha ifodalangan edi:

“Bu markaziy masalada uch asosiy urinish mavjud. Agar birinchisida yorqin tarzda ko'zga tashlanadigan yozuv ‘paxta’ bo'lsa, ikkinchisida – ‘sug'orish’, va nihoyat, uchinchisida unchalik ko'zga tashlanmasa-da, amalda eng muhimi – ‘ruslarni ko'chirib keltirib, o'rnashtirish’ iborasi turadi.”

Demak, Rossiya imperiyasining mustamlakachilik siyosatining asosiy yo'nalishlari aniq tarzda quyidagi uch tushuncha bilan ifodalangan: “paxta”, “sug'orish”, “ruslarni ko'chirib keltirish”.

1900-yilda Turkistonni boshqarish to'g'risidagi Nizomga kiritilgan qo'shimchalar, 1903-yil 10-iyulda qabul qilingan evropa millatiga mansub aholining mintaqaga ko'chirilishiga oid qonun, ayniqsa 1910-yilgi “mahalliy aholining ortiqcha erlarini tortib olish to'g'risidagi qonun”^[5] o'lkada er-suv munosabatlarining nihoyatda murakkablashishiga olib keldi. Bu esa mahalliy dehqonlarning, umuman olganda, tub aholi ijtimoiy va iqtisodiy ahvolidan yanada og'irlashishiga sabab bo'ldi.

1901-yilda Surxon vohasida jami ekin maydonlarining 24 foizi paxta maydonlariga to'g'ri kelgan bo'lsa, 1903-yilga kelib bu ko'rsatkich 27 foizga etgan^[6, 99]. Xuddi shu yili paxta etishtirish bo'yicha birinchi o'rinda Marg'ilon, undan keyin Andijon va Qo'qon uездlari qayd etilgan. 1906-yilga kelib, paxtachilik viloyat aholisi uchun asosiy mashg'ulotga aylangan. Paxtachilikning eng yuqori rivojlanish bosqichi 1915-yilga to'g'ri kelgan bo'lib, barcha yaroqli erlar paxta ekinlariga ajratilgan, natijada boshqa ekinlar, xususan bug'doy maydonlari jiddiy qisqarib ketgan.

Rossiya imperiyasi hukmronligi davriga kelib, qishloq xo'jalik ekin turlaridagi o'zgarishlar tufayli voha aholisi o'zining oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini to'liq ta'minlay olmay qolgan. Aksincha, ushbu mahsulotlarga bo'lgan talab ortib borgan, bu esa aholining ijtimoiy-iqtisodiy bosimini yanada kuchaytirgan.

Ayniqsa, XX asr boshlariga kelib, vohaning agrar-iqtisodiy muammolari yanada yaqqol ko'zga tashlana boshladi. Masalan, 1909-yilda Sherobod bekligida 1 pud bug'doy – 1 rubl 10 kopeek, arpa – 90 kopeek, yorma – 2 rubl 20 kopeek bo'lgan bo'lsa, 1910-yilda ushbu mahsulotlarning narxi quyidagicha o'zgargan: bug'doy – 1 rubl 40 kopeek, arpa – 1 rubl 15 kopeek, yorma – 2 rubl 60 kopeek. 1916-yilda esa 1 pud bug'doy – 2 rubl 66 kopeek, arpa – 2 rubl bo'lgan. Bu holat narxlarning 100 foizga oshganini ko'rsatadi va xalq ommasining haqli noroziligiga sabab bo'la boshladi ^[7].

1917-yilga kelib, ahvol yanada og'irlashdi. Termiz shahrida 1 pud arpa – 3 rubl 30 kopeek, bug'doy – 5 rubl 20 kopeek, guruch esa 12 rublga etdi ^[8].

Rossiya imperiyasi hukumati mahalliy aholining paxta etishtirishga bo'lgan qiziqishini oshirish maqsadida paxta narxini bosqichma-bosqich ko'tarib bordi. Masalan:

- 1860-yilda 1 pud paxta narxi 4–6 rubl bo'lgan,
- 1861-yilda 7 rubl 50 kopeek,
- 1862-yilda 12–13 rubl,
- 1864-yilda esa 22–23 rublga ko'tarilgan.

Shuningdek, paxta narxi keyingi yillarda ham 12–13 rubl atrofida barqaror oshib borgan ^[9, 17]. Bu holat tabiiy ravishda paxta etishtirishga bo'lgan qiziqishning ortishiga, ekin maydonlarining kengayishiga va hosildorlikning oshishiga xizmat qilgan.

XIX asr oxiri – XX asr boshlariga kelib, aholining 85 foizi qishloq xo'jaligi sohasida band bo'lgan ^[10, 85]. Bu holat Meyendorf tomonidan quyidagicha izohlangan:

“Buxoroda qishloq xo'jaligi – xalq boyligining eng muhim manbaidir. Unda etishtirilgan ko'p va xilma-xil mahsulotlar nafaqat aholi ehtiyojini qondirish, balki ichki va tashqi savdoning rivojida ham muhim o'rin egallaydi” ^[11, 106].

Rossiyaning mustamlakachilik siyosati ta'sirida Surxon vohasida etishtirilgan mahsulotlar arzon, past narxlarda xomashyo sifatida imperiya markaziga jo'natilgan. Paxtaga bo'lgan talab ortgani sari, yangi erlarni o'zlashtirish, unumdor erlarga suv chiqarish bo'yicha zaruriy moliyalashtirish va infratuzilma loyihalariga jiddiy e'tibor qaratilgan. Bu masala ilmiy asoslangan bo'lib, Rossiya tadqiqotchilari Surxon vohasining boshqa viloyatlarga nisbatan paxta etishtirishdagi ustunligini – ekinlarning erta pishishi, mahsulot sifatining yuqoriligi bilan izohlashgan.

Buxoro amirligining Chor Rossiyasi vassaliga aylanishi natijasida quyidagi asosiy oqibatlar kuzatilgan:

Birinchidan, qishloq xo'jaligida paxta monokulturasini shakllantirilgan;

Ikkinchidan, paxta ekin maydonlarini kengaytirish bo'yicha muhim tashkiliy tadbirlar amalga oshirilgan;

Uchinchidan, erga ega bo'lmagan yoki kam erli dehqonlar soni keskin oshgan;

To'rtinchidan, bu holat natijasida dehqonchilikda yollanma mehnat kuchi shakllangan va keng tus olgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, Rossiya imperiyasi tomonidan Surxon vohasida olib borilgan agrar va irrigatsion siyosat mintaqaning ijtimoiy-iqtisodiy tuzilmasiga jiddiy ta'sir ko'rsatgan. Paxta monokulturasining joriy etilishi, er-suv munosabatlarining mustamlakachilik manfaatlari asosida qayta shakllantirilishi va oziq-ovqat mahsulotlari ekin maydonlarining qisqarishi aholining iqtisodiy ahvolini izdan chiqargan. Narxlarning keskin oshishi, yollanma mehnat kuchining ko'payishi va aholining erga bo'lgan huquqiy imkoniyatlarining cheklanishi mustamlaka siyosatining asosiy oqibatlaridan biri bo'lgan.

Mazkur tarixiy jarayonlardan quyidagi takliflar keltirib o'tiladi:

- O'zbekistonda tarixiy sug'orish tizimlari va agrar siyosatga oid yondashuvlar zamonaviy qishloq xo'jaligini barqaror rivojlantirishda inobatga olinishi lozim.
- Mustamlakachilik davri tajribalari asosida er va suv resurslarini boshqarishda adolatli va ijtimoiy yo'naltirilgan mexanizmlarni takomillashtirish muhimdir.
- Mahalliy tarixni chuqur o'rganish orqali hududiy rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqishda tarixiy-siyosiy saboqlardan foydalanish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – Toshkent: O'zbekiston, 2017. – B. 279.
2. Полк. Матвеев. Поездка по Бухарским и Афганским владениям // Сборник географических, топографических и статистических материалов по Азии. – Вып. В. – СПб., 1883. – С. 22; Вся Средняя Азия. – Тошкент, 1926. – С. 386.
3. O'zR MDA. I-2-jamg'arma, 1-ro'yxat, 251-ish, 12-varaq.
4. Krivoshein A.V. Записка главноуправляющего землеустройства и земледелием о поездке в Туркестан. – СПб., 1912. – С. 7.
5. O'z MA. I-19-jamg'arma, 12-ro'yxat, 186-yig'ma jild, 36–37-varaq.
6. Ziyoyev X.Z. O'zbekiston mustamlaka va zulm iskanjasida (XIX asr ikkinchi yarmi – XX asr boshlari). – Toshkent: Sharq, 2006. – B. 99.
7. O'zR MDA. I-3-jamg'arma, 2-ro'yxat, 449-ish, 43-varaq.
8. O'zR MDA. I-3-jamg'arma, 2-ro'yxat, 597-ish, 33-varaq.
9. Kostenko L. Sredneaziatskaya torgovlya // TV. – 1871. – № 5; Yuferov V.I. Xlopkovodstvo v Turkestane. – Leningrad, 1925. – С. 17.
10. Xoliqova R. Rossiya–Buxoro tarix chorrahasida. – Toshkent: O'qituvchi, 2005. – B. 85.
11. Meyendorf Ye.K. Путешествие из Оренбурга в Бухару. – М., 1975. – С. 106.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.